

INSTITUT FÜR
SÄCHSISCHE GESCHICHTE
UND VOLKSKUNDE

Ausbau des Historischen Ortsverzeichnisses zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen

Eric Iwanski

Gliederung

- Ausgangslage
- Ausbau
- Ausblick

Ausgangslage

HISTORISCHES
ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN

Orte - Projekt - Hinweise - Kontakt

Schriftgröße AA

Ortssuche (min. 3 Zi)

Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen erfasst nahezu alle Siedlungen, die seit dem Mittelalter für das Gebiet des heutigen Freistaates nachweisbar sind. Als eine Art Kurzbiografie des jeweiligen Ortes präsentieren die Artikel die historisch-topografische Entwicklung der Dörfer und Städte Sachsens.

Ortssuche (min. 3 Zeichen)

• **Ortsliste** • **Kartensuche** • **Verwaltungen**
• **Zeltsuche**

Altbernsdorf a. d. Eigen Dürrhof (1) + Kleinquerbitzsch Königswartha Demitz-Thumitz
 Raschütz (2) + Obersohland (2) Leipnitz (1) Sedlitz, Groß- Langenbach (1) Erlmühle Kloster Marienstern
 Löbnitz (1) St Einsiedel Zschepplin Heyda (3) Milenkwitz +
 Kreuzschenke (bis 1936 Oelsa, Nieder- u. Ober-) Löbschütz (2) Höflein Ockrilla Polenz (2)
 Kattersnaundorf + Oberschindmaas Kuckuckstein Gleina (1) Pöhl (+) Blankenau (2) Sebnitz St
 Bocka (1), (sächs. Ant.) Puschwitz (3) + Poppitz (5) Ebersbach, Neu- Siebitz (2) Cunersdorf (1) Möbertitz
 Kopschin Gaschütz Geißlitz (3) Vielau Ostritz St Weideroda Heinersdorf (1) Marienthal
 Westerfeld + Burglehn Hermsdorf, Groß- Göhlis Hohengrün Beerwalde (1) Freiroda Schönfeld (6)
 Neuschönberg (bis 1923 Neudörfel) Reuden + Ditttrich Paak (Pack) + Reinhardtswalde (2) + Olbersdorf, Groß-
 Bernsdorf a. d. Eigen, Alt- Rattwitz

Ortssuche (min. 3 Zeichen)...

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen erfasst nahezu alle Siedlungen, die seit dem Mittelalter für das Gebiet des heutigen Freistaates nachweisbar sind. Als eine Art Kurzbiografie des jeweiligen Ortes präsentieren die Artikel die historisch-topografische Entwicklung der Dörfer und Städte Sachsens.

Ausbau

Leipzig (1) | Kreisfreie Stadt

Kreisfr. Stadt [hovcode: 4105]

② Verfassung

- 1850/51:** [Petzsch \(Petzscher Mark\)](#) und [Pfaffendorf \(4\)](#) eingemeindet
- 1856/57:** [Brandvorwerk](#) eingemeindet
- 1889:** [Anger-Crottendorf](#) und [Reudnitz \(2\)](#) eingemeindet
- 1890:** [Leipzig \(1\)](#), [Eutritzsch](#), [Gohlis \(2\)](#), [Neureudnitz](#), [Neustadt \(5\)](#), [Sellerhausen](#), [Thonberg](#) und [Volkmarsdorf](#) eingemeindet
- 1891:** [Connewitz \(1\)](#), [Kleinzschocher](#), [Lindenau \(3\)](#), [Löbnitz \(1\)](#), [Plagwitz \(1\)](#) und [Schleußig](#) eingemeindet
- 1892:** [Neusellerhausen](#) eingemeindet
- 1910:** [Dölitz](#), [Dösen](#), [Möckern](#), [Probsteida](#), [Stötteritz](#) und [Stünz](#) eingemeindet
- 1915:** [Mockau](#) und [Schönefeld \(2\)](#) eingemeindet
- 1922:** [Großzschocher-Windorf](#), [Leutzsch](#), [Paunsdorf](#) und [Wahren](#) eingemeindet
- 1930:** [Abtnaundorf](#), [Knautkleeberg](#), [Schönau \(4\)](#) und [Thekla](#) eingemeindet
- 1935:** [Portitz](#) eingemeindet
- 1936:** [Knauthain](#) eingemeindet
- 1993:** [Hartmannsdorf \(4\)](#) eingemeindet
- 1995:** [Lausen](#) eingemeindet
- 1996:** [Plaußig](#) eingemeindet
- 1997:** [Seehausen \(2\)](#) eingemeindet
- 1998:** 352 ha Fläche und 168 Einwohner umgegliedert von [Podelwitz \(2\)](#)
- 1999:** 556 ha Fläche und 7 Einwohner umgegliedert von [Radefeld](#)
- 1999:** [Böhlitz-Ehrenberg](#), [Engelsdorf](#), [Holzhausen \(1\)](#), [Liebertwolkwitz](#), [Lindenthal](#), [Lützschena-](#)

① Lage & Kreiszugehörigkeit

⑤ Verwaltungszugehörigkeit

- 1378:** castrum Leipzig
- 1590:** Amt Leipzig
- 1764:** Amt Leipzig
- 1816:** Amt Leipzig
- 1843:** Amt Leipzig
- 1856:** Gerichtsammt Leipzig-Stadt
- 1875:** Amtshauptmannschaft Leipzig
- 1952:** Stadtkreis Leipzig
- 1994:** Kreisfreie Stadt Leipzig
- 1445/47:** Pflege Leipzig
- 2008:** Kreisfreie Stadt Leipzig

⑥ Zugehörigkeit und Grundherrschaften

Ereignistyp *

Eingemeindung/Umgemeindung

ID

818

Text Vorher

🕒 Jahresangabe

Jahr

1850

Jahr Text

1850/51

Jahr Datum

1. Januar 1850

Dies ist ein Testfeld mit Datumsfeld. Vorerst ignorieren.

🏠 Beteiligte Orte am Ereignis

Teilnehmer *

[0] - Leipzig (1) | hovcode:4105 / -----

[1] - Petzsch (Petzscher Mark) | hovcode:4144 / -----

[2] - Pfaffendorf (4) | hovcode:4145 / -----

Neu anlegen

Historische Karten

- Kupferstich, 1731 ([SLUB Dresden](#))
- Atlas Augusteus Saxonicus, 1711-1742 ([Fergunna](#))
- Berliner Meilenblätter ([HTW Dresden](#))
- Berliner Meilenblätter ([SLUB Dresden](#))
- Messtischblatt vor 1945 ([GeoSN](#))

Verwaltungsgrenzen

- Landkreise ([GeoSN](#))
- Gemeinden ([GeoSN](#))
- Gemeindenamen ([GeoSN](#))
- Ortsteile ([GeoSN](#))
- Flurstücke ([GeoSN](#))

Historische Luftbilder

- Satellitenbilder 1965
- Satellitenbilder 1975

Deckkraft Overlays

Eigene WMS-Karte hinzufügen

WMS GetCapabilities URL eingeben...

[+](#) Hinzufügen

? Beispiel: SLUB Dresden historische Karten im [Virtuellen Kartenforum](#)

Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (116): [Abteidörfer](#) [Abtnaudorf](#) [? alte Funkenburg](#) [Altenburg](#) [Althen](#) [Anger](#) [Anger-Crottendorf](#) [Baalsdorf](#) [Barneck](#) [Bienitz](#) [Brandvorwerk](#) [Breitenfeld \(2\)](#) [Burghausen \(2\)](#) [Böhlitz \(2\)](#) [Böhlitz-Ehrenberg](#) [Bösdorf](#) [Cleuden](#) [Connewitz \(1\)](#) [Crottendorf \(2\)](#) [? Döbschütz \(2\)](#) [Dölitz](#) [Dösen](#) [Ehrenberg \(3\)](#) [Eisnitz \(Ustmitz\)](#) [? Elmesdorf \(Elmestorff\)](#) [Engelsdorf](#) [Eutritzsch](#) [Gohlis \(2\)](#) [Gottscheina](#) [Großmiltitz](#) [Großwiederitzsch](#) [Großzschocher](#) [Großzschocher-Windorf](#) [Grünau \(2\)](#) [Gundorf](#) [Göbschelwitz](#) [? Görbitz \(Gorbitz\)](#) [Hartmannsdorf \(4\)](#) [? Heidemark](#) [Heiterblick](#) [Hirschfeld \(3\)](#) [Hohenheida](#) [Holzhausen \(1\)](#) [Hänichen \(2\)](#) [? Klebendorf](#) [Kleinmiltitz](#) [Kleinpösna](#) [Kleinwiederitzsch](#) [Kleinzschocher](#) [Knauthain](#) [Knautkleeberg](#) [Knautnaudorf](#) [Kohlgärten](#) [? Kolmen](#) [Lauer](#) [Lausen](#) [Lausitz \(1\), \(Lusitz\)](#) [? Leine](#) [Leipzig \(1\)](#) [Leutzsch](#) [Liebertwolkwitz](#) [Lindenau \(3\)](#) [Lindenthal](#) [? Lipprandesdorf](#) [Lößnig \(1\)](#) [Lützschena](#) [Lützschena-Stahmeln](#) [Marienbrunn](#) [Meusdorf \(2\)](#) [Miltitz \(1\)](#) [? Miltschen \(Melschen\)](#) [Mockau](#) [Möckern](#) [Mölkau \(2\)](#) [? Naundörfchen \(2\)](#) [? Neblitz](#) [Neureudnitz](#) [Neuscherbitz](#) [Neuschönefeld](#) [Neusellerhausen](#) [Neustadt \(5\)](#) [Paunsdorf](#) [? Petzsch \(Petzscher Mark\)](#) [Pfaffendorf \(4\)](#) [? Plackwitz](#) [Plagwitz \(1\)](#) [Plaußig](#) [Pleißenburg](#) [Plösen](#) [Portitz](#) [Probstheida](#) [? Pötzsche \(Pötzscher Mark\)](#) [Quasnitz](#) [Rehbach](#) [Reudnitz \(2\)](#) [Rückmarsdorf](#) [Schleußig](#) [Schönau \(4\)](#) [Schönefeld \(2\)](#) [Seehausen \(2\)](#) [Sellerhausen](#) [Sommerfeld](#) [Stahmeln](#) [Stötteritz](#) [Stünz](#) [Thekla](#) [Thonberg](#) [Tutschendorf](#) [Volkmarsdorf](#) [Volkmarsdorfer Straßenhäuser](#) [Wahren](#) [Wiederitzsch](#) [Windorf \(1\)](#) [Zuckelhausen](#) [Zweinaundorf](#) [? Ölschwitz \(Olschwitz\)](#)

Verlinkungen

Permalink: hov.isgv.de/4105

- Sächsische Biografie (ISGV) (5266)
- Bildarchiv (ISGV) (66)
- Repertorium Saxonicum (ISGV) (1)
- Lebensgeschichtliches Archiv (ISGV) (112)
- Sächsische Gerichtsbücher (856)
- archaeo|SN Harmelinquartier Leipzig
- ILC Stadtbücher Leipzig

Wappen automatisch
(Quelle Wikidata)

Identifikatoren aus Wikidata (automatisch)

- Wikidata Q2079
- GeoNames ID 2879137
- GND 4035206-7

Zufällige Bilder aus ISGV Bildarchiv

In der Wandelhalle des Leipziger Reichsgerichts
(10.05.1938)

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.
(2019-06-27 00:00:00)

Postkarte von Rodelhang in Leipzig-Bienitz
(27.12.1914)

Druck- und Verlagshaus Oscar Brandstetter in Leipzig
(etwa 1934 bis 1945)

Bildpostkarte "Leipzig, Märchenbrunnen am Thomasring"
(01.07.1908)

Das Alte Theater in Leipzig
(1933 bis 1940)

Das Reichsgericht in Leipzig
(um 1938)

Bildpostkarte "Reichsmessestadt Leipzig, Gewandhaus, Haupteingang"
(um 1940)

Das City-Hochhaus am Augustusplatz in Leipzig wurde als Universitätshochhaus errichtet und wird heute auch als Panorama-Tower vermarktet.
(2022-08-29 00:00:00)

Die Deutsche Bücherei in Leipzig
(1925 bis 1933)

[Weitere Bilder im ISGV Bildarchiv](#)

DIGITALE REISEBERICHTE

Neue Chursaechsische Post Charte

Karte
1736

Die 1736 geschaffene **Neue Chursaechsische Post Charte** entstand auf Grundlage einer bereits 1717 in Augsburg entstandenen Postkarte des Vermessers **Adam Friedrich Zürner (1679-1742)** und des Stechers **Moritz Bodenehr (1665-1749)** und wurde durch **Peter Schenk II. (1693-1775)**...

Festung

Große Stadt

Mittlere Stadt

Kleine Stadt

Legende >

1:330.000

Zürner, Adam Friedrich (Landvermesser)

Bodenehr, Moritz (Stecher)

1736

SLUB Dresden

Link: reise.isgv.de

ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

ANZAHL
REFEREN-
ZIERTER REISE-
BERICHTE

ORTSNAME ↑

BUNDESLAND

LANDKREIS

REISEBERICHTE

[Auerbach](#)

Sachsen

[Landkreis Zwickau](#)

[Briefe eines Reisenden aus Sachsen](#)

1

[Auerbach/Vogtl.](#)

Sachsen

[Vogtlandkreis](#)

[Karl Wertheims Reise durch Kursachsen](#)
... und in [einem weiteren Bericht](#)

2

[Auerstedt](#)

Thüringen

Landkreis Weimarer Land

[Durchflug eines Humoristen durch Deutschland, die Schweiz und das südliche Franckreich](#)
... und in [9 weiteren Berichten](#)

10

ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

grün

Die Suche funktioniert live - während Sie tippen werden die Orte automatisch gefiltert nach Teil des Namen.

122 von 6150 Orten angezeigt (12 Ort(e) ohne Geodaten)

Karte und Konfiguration

Städte/Gemeinden Stadt-/Gemeindeteile Wüstungen Alle anderen Orte

Karte: TopPlusOpen (grau)

Suche nach Orten mit: "reuth"

Ortsname	Lagerichtung	Kreis	HOV Code
Reuth (1)	s Adorf	Vogtlandkreis	19104
Reuth (2)	w Netzschkau	Vogtlandkreis	20097
Reuth (3)	s Mühltroff, w Plauen	Vogtlandkreis	20098
Reuth (4)	n Reichenbach	Vogtlandkreis	22104

Namenformen mit: "reuth"

Namenform	Jahresangabe	Ortsname	Lagerichtung	Kreis	HOV Code
Bayreuth	1673	Beerheide	sö Auerbach	Vogtlandkreis	13007
Beereuth, oder Barreuth, Berreuth	1791	Berreuth	w Dippoldiswalde	Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	7011
Beerhaide (Berreuth)	1875	Beerheide	sö Auerbach	Vogtlandkreis	13007
Beerreuth	1750	Beerheide	sö Auerbach	Vogtlandkreis	13007
Bereuth, Berreut	1555 - 56	Bärreut	sw Stolpen	Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	11006
Berreuth	1548 - 64	Berreuth	w Dippoldiswalde	Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	7011
Berreuth	1578	Beerheide	sö Auerbach	Vogtlandkreis	13007
Christiansreuth	nach 1816	Christiansreuth	s Adorf	Vogtlandkreis	19019
Christiansreuth	1875	Christiansreuth	s Adorf	Vogtlandkreis	19019
Drossenreuth	1447	Troschenreuth	sw Oelsnitz	Vogtlandkreis	19133
Eberode, Rebensreuth	1328	Rebersreuth	nw Adorf	Vogtlandkreis	19102
Fraurenreuth	1510	Fraureuth	sw Werdau	Lkr. Zwickau	32006
Garschken Reuth	1534	Gassenreuth	sw Oelsnitz	Vogtlandkreis	19040
Gaßenreuth	1590	Gassenreuth	sw Oelsnitz	Vogtlandkreis	19040

Ausblick

Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Ortssuche (min. 3 Zeichen)...

Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen erfasst nahezu alle Siedlungen, die seit dem Mittelalter für das Gebiet des heutigen Freistaates nachweisbar sind. Als eine Art Kurzbiografie des jeweiligen Ortes präsentieren die Artikel die historisch-topografische Entwicklung der Dörfer und Städte Sachsens.

Entdecken Sie zufällig Orte Sachsens

Crosta Plauen (1) vogelgesang (2) Replitz DittrichSteinbach, Ober- (2) Technitz Geitersdorf Döhlen (3) Weigsdorf, Ober- Skaska
Leisnitz (2) Neusorge (6) Am Frühlingsberg Thumirnicht Lippendorf-Kieritzsch Crandorf Schleben Wiesa (4)
Neudorf-Schönbach Hermannsdorf (1) Adorf Flämingsthal Feldhäuser Affalter Ostrobicesdorf Walddorf (3) Wehrsdorf
Strehlen Dehnitz Räcknitz Großzschocher-Windorf Kuckeland Weinhübel piskowitz (3) Ranspach Lubachau
Gottschdorf Wiera, Nieder- Naunhof (2)

Neu mischen

Entenschenke, Kneipe, Elend, Sorge, Sand,
Neusorge mit Drachenwald, Tanzberg,
Leichnam, Halbemeile, Amerika,
Oberpfannenstiel, Thumirnicht,
Schwarzer Kater,
Kindisch